

GIACOMO PALUMBO: dois grandes hotéis na cidade do Recife, 1924-1938

GIACOMO PALUMBO: dos grandes hoteles em la ciudad de Recife, 1924-1938

GIACOMO PALUMBO: two large hotel in the city of Recife, 1924-1938

KARINE MARIA GONÇALVES CORTEZ (1); FERNANDO DINIZ MOREIRA (2)

1. Mestranda em Desenvolvimento Urbano (UFPE, em curso), Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)
Avenida Contabilista Vitor de Melo, 1521, Mossoró- RN 59609-000
karinemgc@gmail.com
orcid.org/0000-0002-1387-4036
2. Ph.D (University of Pennsylvania, 2004), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Rua Gal Americano Freire, 562 apt. 101 Recife-PE 51021-120
fernando.diniz.moreira@gmail.com
orcid.org/0000-0002-1387-4036

RESUMO

O italiano Giacomo Palumbo (1891-1966) foi o arquiteto de maior destaque atuando na Cidade do Recife entre as décadas de 1920 e 1930. Nestes anos, projetou os principais edifícios da cidade, seguindo características clássicas, ecléticas, neocoloniais ou modernas, entre eles a Faculdade de Medicina do Recife, o Palácio da Justiça e o Hospital Centenário, além de diversas residências. Apesar desta significativa produção arquitetônica, inexistia uma análise de conjunto de sua obra. Este artigo apresenta e analisa dois grandes projetos realizados no centro da cidade: o Grande Hotel do Recife (1924-1938) e o Hotel Central (1927-1928). Após uma breve apresentação do conjunto de sua obra e do contexto que envolveu suas obras no Recife dos anos 1920, o artigo analisa seus projetos e as propostas para este tipo de edifício moderno a partir de três dimensões: *a social*, buscando entender o movimento dos atores sociais em busca da consecução destes novos edifícios, *a urbana*, buscando entender a dimensão pública e a localização de suas obras na cidade, e *a estética*, buscando mostrar como sua formação *Beaux-Arts* dialogou com as expectativas dos clientes, correntes estilísticas do período e requisitos do programa.

Palavras-chave: Giacomo Palumbo, Recife, hotéis, Belas-Artes, modernização.

RESUMEN

El italiano Giacomo Palumbo (1891-1966) fue el arquitecto más destacado que trabajó en Recife entre las décadas de 1920 y 1930. En estos años diseñó los principales edificios de la ciudad, siguiendo características clásicas, ecléticas, neocoloniales o modernas, como la Facultad de Medicina de Recife, Palacio de Justicia y Hospital Centenario, además de varias residencias. A pesar de esta importante producción arquitectónica, no existe un análisis global de su obra. Fruto de una investigación más amplia sobre la obra del arquitecto, este artículo presenta y analiza dos grandes proyectos llevados a cabo en el centro de la ciudad: el Grande Hotel do Recife (1924-1938) y el Hotel Central (1927-1928). Tras una breve presentación de su obra en su conjunto y del contexto que rodeaba sus obras en Recife en la década de 1920, el artículo analiza sus propuestas para estos dos hoteles desde tres dimensiones: social, buscando comprender el movimiento de los actores sociales en busca de desde la consecución de estos nuevos edificios, lo urbano, buscando comprender la dimensión pública y su impacto en la ciudad, y la estética, buscando mostrar cómo su formación *Beaux-Arts* dialogaba con las expectativas de los clientes, corrientes estilísticas de la época y requisitos del programa.

Palabras-clave: Giacomo Palumbo, Recife, hoteles, Bellas Artes, modernización

ABSTRACT

The Italian Giacomo Palumbo (1891-1966) was the most prominent architect working in Recife between the 1920s and 1930s. In these years, he designed the main buildings in the city, following classical, eclectic, neocolonial or modern characteristics, such as the Recife School of Medicine, the Palace of Justice and the Centenary Hospital, in addition to several residences. Despite this significant architectural production, there is no overall analysis of his work. Part of a broader research on the works of the architect, this article presents and analyzes two major projects carried out in the city center: the Grande Hotel do Recife (1924-1938) and the Hotel Central (1927-1928). After a brief presentation of his work as a whole and the context surrounding his works in Recife in the 1920s, the article analyzes his proposals for those hotels from three dimensions: social, seeking to understand the movement of social actors in search of from the achievement of these new buildings, the urban, seeking to understand the public dimension and its impact in the city, and the aesthetic, seeking to show how his Beaux-Arts training dialogued with customer expectations, stylistic currents of the period and program requirements .

Key-words: Giacomo Palumbo, Recife, hotel, Beaux-Arts, modernization

INTRODUÇÃO

No início do século XX o Recife passava por um momento de grandes transformações, com melhoramentos em diversos setores como o de infraestrutura e nos serviços urbanos (escolas, hospitais, parques, entre outros), buscando se aproximar das principais cidades europeias e norte-americanas da época (REIS, 2005, p.14).

Entre os nomes que ajudaram a compor esse cenário na cidade do Recife estava um arquiteto italiano, de vinte oito anos, Giacomo Palumbo (1891-1966), que estabeleceu-se na cidade entre 1919 e 1939. Ele foi responsável pelos edifícios mais significativos da cidade, como o Grande Hotel do Recife, a Faculdade de Medicina do Recife, o Hotel Central e o Hospital Centenário, além de diversos palacetes que adornavam as áreas de expansão da cidade. Ele seguia os ensinamentos herdados de sua formação clássica

como arquiteto em Paris, mas buscando atender aos anseios de seus clientes e às funções dos edifícios, que o fazia adicionar a esta tradição elementos do ecletismo e do neocolonial. Apesar desta importância, seu nome hoje é lembrado por apenas alguns poucos edifícios. Existem muitas lacunas e omissões na historiografia sobre sua obra e trajetória, e não há uma análise de conjunto de sua obra.

Como parte de uma pesquisa mais ampla que visa contribuir para preencher lacunas na historiografia sobre trajetória, este artigo busca mostrar atuação de Palumbo nos bairros centrais por meio da análise de dois grandes hotéis: O Grande Hotel do Recife e o Hotel Central, o primeiro fruto de uma encomenda pública e o segundo de encomenda privada, efetuados entre 1924 e 1938. Partimos do pressuposto que a construção de hotéis modernos é um dos elementos mais visíveis da modernização de uma cidade, na medida em que eles oferecem novos espaços de sociabilidade, possibilitam a presença de viajantes, novos negócios e novidades. Os espaços dos hotéis são lugares privilegiados para se observar as novas sensibilidades modernas, mesmo que sua linguagem arquitetônica esteja filiada àquela do movimento moderno.

O estudo é pautado na pesquisa documental e bibliográfica, priorizando diversas fontes de pesquisa, incluindo a documentação do projeto existente no Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, os periódicos e jornais diários da época, com o apoio de fontes secundárias.

Este trabalho se divide em quatro partes. A primeira apresenta o arquiteto e oferece uma visão de conjunto de sua obra nos anos 1920. A segunda apresenta a conjunção de novos fatores políticos e culturais de cunho modernizante que alteraram o cenário urbano na década de 1920. A terceira apresenta a nova tipologia edilícia, o hotel, e seu

aparecimento no Brasil. Por fim, a quarta e quinta partes propõe um olhar mais aprofundando sobre o Grande Hotel do Recife e Hotel Central, respectivamente, como marcos urbanos modernos na cidade do Recife.

O Arquiteto Giacomo Palumbo

João Maurício Miranda (1981), a quem devemos a primeira tentativa biográfica de Palumbo, indica sua chegada à cidade do Recife em 1918. Geraldo Gomes da Silva (1987) apresentou as características estilísticas do Palácio da Justiça, da residência Costa Azevedo e da Faculdade de Medicina, apontando para a versatilidade do arquiteto em lidar com elementos estilísticos distintos. Guilah Naslavsky (1998) identificou a existência da sociedade Maia e Palumbo, composta por ele e Heitor Maia Filho, acrescentando no rol de obras o Grupo Escolar Cleto Campello, em Gravatá-PE (1933-1934). Já George Dantas tratou do Plano Geral de Sistematização de Natal, concebido em 1929 por Palumbo, atestando sua importância para o crescimento futuro daquela cidade. Apesar de escassas, as poucas informações sobre Palumbo permitem entrever que ele esteve à frente dos grandes projetos públicos da cidade do Recife e de algumas outras cidades da região, como Natal.

As poucas informações que temos sobre a trajetória de Giacomo Palumbo foram coletadas em entrevistas à sua filha única, Yvette, e ao seu neto, Hélio Eichbauer,

realizadas entre 1981 e 2008¹. Por meio delas, ficamos sabendo que Giacomo Palumbo nasceu na Ilha de Corfu, na Grécia, em 1891, de pais italianos, Gabrielle e Giulia Palumbo. Seu pai era engenheiro e participou da equipe de Ferdinand Marie de Lesseps, responsável pela construção do Canal de Suez. Os entrevistados afirmam que Palumbo estudou na *École de Beaux-Arts*, em Paris, concluindo o curso em 1910, contudo, ele também assinava os seus projetos com a sigla E.S. A. o que supomos ser *École Spéciale d'Architecture*. Diante das grandes dificuldades encontradas na Europa devido a Primeira Grande Guerra, resolveu migrar para a América do Sul em busca de trabalho e de uma nova vida, provavelmente com seu irmão, o engenheiro Victor Palumbo, desembarcando no Rio de Janeiro em 1917, e chegando ao Recife em 1918². Não sabemos ao certo o que o levou a se fixar no Recife, mas o fato de já ser responsável por projetos de grande porte logo após sua chegada, parece apontar que foram estas encomendas que o motivaram a se estabelecer na cidade.

Ao longo de sua permanência na cidade do Recife, Palumbo estabeleceu diversas parcerias. Com o pintor alemão Heinrich Moser desenvolveu os vitrais na Residência Costa Azevedo e no Palácio da Justiça, com Heitor Maia Filho e Hugo Azevedo Marques, arquitetos licenciados atuando no Recife e com Francisco Lopes de Assis e

¹ João Miranda, em 1981, coletou as primeiras informações bibliográficas em entrevista a Yvete e Hélio, filha e neto, respectivamente, de Giacomo Palumbo (MIRANDA, 1981). Em 2000, George Dantas realizou nova entrevista, com ambos os familiares (DANTAS, 2003; 2006), e por fim, em 2008, apenas na presença do neto de Palumbo, há uma entrevista por Luiz Henrique da Silva Sá (SÁ, 2008).

² As entrevistas apontam a chegada ao Recife em 1918, mas seu neto afirma que ele de fato se estabeleceu na cidade em 1919. Apesar da divergência de informações, é certo que o casamento com Heloísa Meneses de Pádua em 24 de junho de 1919 no Rio e que a única filha deles, Yvette Palumbo nasceu no Recife em 21 de março de 1920.

Silva, arquiteto responsável pela remodelação do Palácio do Governo de Pernambuco em 1920, com escritório técnico tanto no Recife quanto no Rio de Janeiro³. Assim, fica claro que a relação que Palumbo estabeleceu com os principais arquitetos (ainda não diplomados) da época, ora considerados discípulos, ora parceiros para trabalhos pontuais, evidencia a rápida ascensão e a grande proeminência dele no meio profissional local. Seja na *École des Beaux-Arts* ou na *École Spéciale d'Architecture*, sua formação francesa certamente legitimou-o para exercer no Brasil não apenas as atividades de projeto e construção, mas também de ensino, como professor catedrático da Escola de Belas-Artes de Pernambuco, da qual foi um dos fundadores em 1932.

Pouco tempo após seu estabelecimento, ele passou a obter as principais encomendas de novos edifícios na cidade do Recife, particularmente os edifícios públicos, não só na gestão estadual de Sérgio Loreto (1922-1926), como na seguinte, de Estácio Coimbra (1926-1930). Ao longo de sua atuação na cidade, aproximou-se da elite econômica de Pernambuco, entre eles usineiros, comerciantes, empresários, que passaram a contratá-lo para projetar suas residências e empreendimento.

³ No *Diário da Manhã*, apareceu a sociedade “Palumbo e Assis” no projeto vencedor da concorrência para construção da Ponte Duarte Coelho em 1939, quando ele já estava no Rio de Janeiro, o que nos leva a acreditar que “Assis” esteja relacionado ao arquiteto Francisco Lopes de Assis e Silva pelo projeto realizado, em mesma época, para o palácio do Governador. Os periódicos mostram que ele desenvolveu com Hugo Marques uma proposta para a nova sede social do Sport Club do Recife em 1940.

Figura 1 - Obras no Centro: Hotel Central, Gra
Fonte: Diário da Manhã, 1927; Arquivo Público
Cidade do Recife (2013)

Em 1921, Palumbo já havia elaborado uma proposta não executada para o Parque Treze de Maio e para o Parque Interno do Palácio do Governo. Na sequência foi contratado pelo Governo Sérgio Loreto para realizar o projeto do Palácio da Justiça (1924-1930) e o Grande Hotel do Recife (1924-1936). À medida que a cidade se expandia com os melhoramentos públicos, o aparecimento de equipamentos de lazer e cultura, Palumbo também era requisitado a projetar seguindo os anseios e desejos dos novos modos de morar, socializar e trabalhar. Nos subúrbios, Palumbo projetou o Hospital do Centenário (1922-1925), a reforma do Asilo Bom Pastor 1922- 1924), a Faculdade de Medicina (1925-1927), além de projetos para várias residências à elite pernambucana, entre elas a residência Othon Bezerra de Melo (1922), Annita Cherques (1927) e a Costa Azevedo (1934).

Além das encomendas públicas e projetos particulares, Palumbo foi responsável por outros projetos e trabalhos, desde decoração de eventos à atuação como perito de sinistros do Estado. Também atuou em João Pessoa, Natal e no Rio de Janeiro, onde conquistou e expandiu seu círculo de relacionamentos, colaborando também com alguns projetos, como na ampliação do Colégio Santo Inácio (MIRANDA, 1981), no plano de urbanização para uma área no Recreio dos Bandeirantes (MENEZES; REINAUX, 1997) e no projeto do edifício Netuno⁴, na Avenida Atlântica em Copacabana.

⁴ Revista Arquitetura e Urbanismo, novembro/dezembro de 1936.

Figura 2 - Obras nos Subúrbios: Residências Costa Azevedo, Othon Bezerra de Melo e Hospital do Centenário.

Fonte: Floriano Melchiades s/d; Barreto (2016); Jornal Pequeno (1923)

Desse modo, pode-se dizer que tão logo chegou ao Recife, em 1919, Palumbo colocou à disposição da cidade os conhecimentos adquiridos *na École des Beaux Arts de Paris*⁵, adaptando ao Recife, ainda como ares meio coloniais, os ares de modernidade que vivenciou no continente europeu, tornando-se um dos arquitetos mais solicitados do período. Passa a ser conhecido e a conhecer os políticos e intelectuais da elite Recifense e, a partir desse momento, sua atuação se fez reverberar em vários campos. Assim pôde mostrar uma de suas grandes características: a pluralidade, seja pelo caráter multifacetado de sua obra, seja pelo brilhantismo com que teria desempenhado as mais

⁵ Em pesquisa digital nos os arquivos J-52-3 referentes à documentação administrativa da École no período, 1793 a 1968, que encontra-se nos Arquivos Nacionais em Paris não foram encontrados nenhum

diversas atividades ao longo da vida, como arquiteto, perito, decorador, organizador de eventos, ilustrador e artista.

Já em 1922, Palumbo era apontado no jornal de Diário de Pernambuco, pelo jornalista Aníbal Fernandes como “*único arquiteto que aqui existe*”⁶. Em tom de crítica, o jornalista ressaltava que a produção arquitetônica na cidade estava longe de se alcançar o bom gosto, e Palumbo diante da Reforma da Casa de Othon Bezerra de Mello revelava suas habilidades em consonância com que era aceito como “belo e de bom gosto”.

Numa terra em que se comettem diariamente os mais horríveis attentados à beleza, ao bom gosto e à própria dignidade da vida, em matéria de architectura, numa terra em que o architecto não existe, porque só consegue vencer o mestre de obra presumido e inconsciente, v. teve essa grande audácia, verdadeiramente inédita: mandar construir a sua habitação pelo único architecto que aqui existe. [...] Isso que v. está fazendo, meu amigo, e constitue neste pacato meio provinciano, um verdadeiro escândalo, fazem-no com applauso de todas as pessoas de gosto (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1922, s.p.d.).

documento referente à passagem de Giacomo Palumbo pela escola. Ausência possível desses documentos pode estar ligada ao fato dele não ter recebido nenhum prêmio e divulgação.

⁶ Secção “De uns e de outros”. **Diário de Pernambuco**, Recife, 30/08/1922. s/p.

Nos seus primeiros anos no Recife, a atuação de Palumbo teve lugar no bairro de Santo Antônio, por meio de projetos promovidos poder público cujos desejos progressistas e de modernização passaram a impulsionar significativas transformações.

O Recife na década de 1920

Nas duas primeiras décadas do século XX, as principais cidades brasileiras vivenciavam um momento de grandes transformações e melhorias em termos de infraestrutura (redes de água e de saneamento, reformas portuárias) e de serviços urbanos (escolas, hospitais, parques, entre outros) e o Recife não foi exceção. Na década de 1910 a cidade se beneficiou de um grande conjunto de obras de modernização. Emulando a reforma haussmaniana de Paris, o bairro portuário foi redesenhado entre 1909 e 1915 causando o desaparecimento de inúmeros sobrados e do traçado urbano colonial para possibilitar a abertura de duas avenidas radiais que partiam da praça Rio Branco, hoje conhecida como Marco Zero. Essas avenidas foram ocupadas por edifícios de arquitetura historicista e eclética, que passaram a abrigar bancos, seguradoras e escritórios de empresas ligadas à atividade portuária e financeira. Em paralelo, foi implementado o projeto de reaparelhamento e modernização do Porto com a construção de diques, de cais de atracação, muralhas e armazéns, serviços de dragagem e de aterros, implantação do calçamento e linhas férreas. (MOREIRA, 1994). Ao mesmo tempo, era implantado o Plano de Saneamento do Recife sob a direção do engenheiro Saturnino de Brito com a intenção de modernizar o sistema de esgoto sanitário e de abastecimento d'água.

É importante ressaltar que essas transformações aconteciam ao mesmo tempo em que o gosto recifense pela arquitetura eclética se impunha. No bairro do Recife, as reformas

de fachadas e as novas construções utilizavam da linguagem eclética, com inspiração no vocabulário clássico. Com o traçado das novas avenidas criadas, lotes com formas triangulares surgem ensejando aos edifícios elegância e mais liberdade. O gosto pela arquitetura eclética se espalhou pela cidade, como símbolo de modernidade e *status* social almejado particularmente pela elite de comerciantes locais. Ele estava presente tanto nas novas fachadas de antigos edifícios nos bairros centrais, particularmente Santo Antônio, como nos subúrbios na forma de palacetes para as elites locais que despontavam em bairros como Graças, Aflitos e Casa Forte.

Outros bairros centrais também passaram a sentir os efeitos da modernização. O bairro de Santo Antônio se tornaria o centro administrativo e cultural, onde se localizariam os principais edifícios públicos, além de se estabelecer com um novo status de “estar” da cidade predominando os órgãos públicos, igrejas, entre outros marcos simbólicos. O bairro de São José, que tinha acolhido parte da população expulsa pela reforma do Bairro do Recife, foi também adquirindo um caráter comercial. Adjacente a esses bairros e definindo o limite entre o núcleo central e a área suburbana na época, encontrava-se o bairro da Boa Vista ocupado por muitas residências da elite recifense, além de grande parte das escolas, hospitais e instituições religiosas.

Aliados ao crescimento da cidade, os debates em busca de leis mais eficazes as novas demandas resultaram no código de obras *Regulamento da Construção no Recife, Lei n.º 1.051, de 11 de setembro de 1919*. Buscando garantir melhores condições de salubridade as edificações e aos espaços públicos e evidenciando a influência dos princípios higienistas defendidos pelo engenheiro Saturnino de Brito, o regulamento determinava recuos e aberturas para ventilação e iluminação dos cômodos dos edifícios. O código estabelecia um zoneamento para o espaço urbano dividindo a cidade em

quatro grandes zonas (principal, urbana, suburbana e rural), conferindo para cada um diferentes recuos e ocupação do terreno.⁷

Em termos políticos e econômicos, a década de 1920 do Recife foi bastante turbulenta. Pernambuco ainda tinha como principal atividade econômica a produção do açúcar, sempre sujeito às crises cíclicas e marcado por uma enorme concentração de renda. O setor usineiro tinha uma presença marcante na vida econômica da cidade, com poucas famílias de usineiros detendo boa parte das riquezas. Além das lutas, movimentos, reivindicações por melhorias trabalhistas e de condições de vida⁸, a cidade assistiu a uma crise sucessória pelo poder entre dois grupos políticos devido ao falecimento do governador José Rufino Bezerra durante o mandato (1919-1922). Para evitar uma guerra política, um acordo foi selado, levando ao cargo de Governador o juiz federal Sérgio Loreto (1922-1926).

Sua gestão foi marcada por ações de modernização na área de saúde, na administração e nas obras públicas com grande impacto na cidade. Ele criou o setor de Serviços Sanitários do Estado sob a responsabilidade de seu genro Amaury de Medeiros, que estruturou reformas com intensa propaganda sanitária, inspecionou diversos imóveis, reformas e criação de hospitais, entre outras intervenções na cidade. Também não

⁷ Na zona principal, o centro da cidade que sediava as atividades mais relevantes da cidade, era proibido recuos nas fachadas frontais, devendo as edificações seguir o alinhamento da rua. Em volta dessa zona principal, encontrava-se o perímetro urbano, com menor ocupação e atividades mais específicas. Na terceira zona, encontrava-se a área suburbana menos densa que as anteriores e com ocupação predominantemente residencial. Nessas duas zonas anteriores, o recuo frontal era de três metros, possibilitando um possível alargamento da via no futuro. E, por último, a zona rural onde predominava a paisagem natural com raríssimas construções, para a qual a lei indicava o recuo frontal mínimo de cinco metros. Esse regulamento, que seria apenas substituído pelo Decreto 374 de 1936 que favoreceu o processo de renovação da cidade no centro histórico.

⁸ As reivindicações nas greves de 1917 e 1919 exigiam melhores salários, jornadas de oito horas, obrigação dos patrões com acidentes de trabalho, equiparação do salário da mulher ao do homem, e a diminuição dos preços dos gêneros de primeira necessidade (REZENDE, 1992, p.33).

satisfeito com as instalações da Justiça Estadual, fez questão de propor a construção imediata do atual Palácio da Justiça, ficando o projeto a cargo do então recém-chegado arquiteto Giacomo Palumbo. Propõe também a Secretaria de Interior e Justiça com a direção do jornalista Aníbal Fernandes, grande defensor da cidade no seu aspecto paisagístico e arquitetônico (SOUZA BARROS, 1985, p.62).

Loreto utilizou-se largamente dos meios de comunicação local para alardear suas ações de progresso e do compromisso com a modernização do Recife, a exemplo da Revista de Pernambuco e da encomenda de filmes e documentários (REZENDE, 1992; MOREIRA E SARAIVA, 2020). A maioria das intervenções ocorridas em sua gestão aconteceram nas áreas suburbanas, periféricas da cidade, criando novas áreas de expansão, como Derby e Boa Viagem, com padrões urbanísticos distintos daquele da área central (MOREIRA, SARAIVA, 2020).

Loreto foi sucedido por Estácio Coimbra (1926 - 1930), cujo governo, por sua vez, empreendeu várias reformas especialmente na área de educação. Preocupado com a questão urbana convidou o urbanista Alfred Agache, que estava negociando seu plano para o Rio de Janeiro, e investiu na melhoria do abastecimento de água e do saneamento da cidade. Em seu governo, cria a inspetoria Estadual dos Monumentos destinada à defesa e à conservação dos monumentos históricos, atitude pioneira no país resultado de um projeto do deputado estadual Aníbal Fernandes, primeiro diretor do órgão (RODRIGUES, 2019). As ações empreendidas por estes dois governantes, de diferentes partidos, exigiam um novo patamar de qualidade em termos de arquitetura e urbanismo. Isto certamente deve ter aberto portas para a figura de Palumbo, o profissional de maior destaque na cidade.

Figura 3 – Centro do Recife no início dos anos 1920
Fonte: Almanaque Centenário (2016)

No cenário cultural, a cidade também experimentou diversas manifestações ligadas ao modernismo nos anos 1920. Os princípios renovadores da Semana de Arte Moderna de 1922, defendidos em Recife pelo jornalista e advogado Joaquim Inojosa, tinham como contraponto o movimento regionalista, capitaneado por Gilberto Freyre, para o qual, os benefícios trazidos pelo progresso não compensavam as perdas causadas com as mudanças. Freyre e outros intelectuais colocaram-se contra as ideias modernistas mais impactantes, defendendo a preservação dos valores tradicionais na cultura e criticando a destruição do tecido colonial da cidade (AZEVEDO, 1996, SOUZA BARROS, 1985). Esse embate entre modernismo e regionalismo percorreu em debates toda a década.

A vida urbana se tornou mais ativa e agitada. Além de cafés, cabarés e saraus, a cidade já tinha diversas salas de cinemas e se transformou em um dos polos mais importantes de cinema no Brasil, ao sediar o Ciclo do Recife, ativo entre 1923 e 1931 (REZENDE, 1997, SARAIVA, 2017). Já existiam diversas escolas e algumas faculdades (Engenharia, Medicina e Direito), bem como boas livrarias, uma imprensa ativa que

acompanhava a movimentação social e cultural, e produções na área literária e gráfica. Os jornais de grande circulação da época - Diário de Pernambuco, Diário da Noite e da Manhã, que junto com as revistas, traziam em suas matérias muito sobre a modernidade europeia.

O hotel moderno

Nesse contexto de modernização, alguns empreendimentos começaram a ser exaltados, entre eles os hotéis, como símbolos representativos da aspiração de transformação da cidade moderna. Segundo Bangert (1993) o hotel é uma tipologia onde o espírito da época se manifestava claramente. Sem dúvida, é um dos elementos mais visíveis da modernização de uma cidade, na medida em que oferece novos espaços de sociabilidade, possibilita a presença de viajantes, novos negócios e novidades.

No início do século XX, o Recife cidade possuía uma certa rede hoteleira, embora não fossem de alto padrão. Para atender essa demanda, em paralelo ao que já vinha acontecendo em outras partes do Brasil, Palumbo foi contratado a projetar dois hotéis de luxo quase que simultaneamente o Grande Hotel do Recife e o Hotel Central. O primeiro, fruto de iniciativa pública pela modernização em curso na cidade e o segundo pela visão empreendedora do empresário grego Constantin Aristide Sfezzo ao identificar o déficit hoteleiro de alto padrão na cidade.

De acordo com Pevsner (1997), o hotel como conhecemos hoje teve sua origem na hospedaria medieval, que com passar da história foi se transformando. Os albergues e hospedarias se apresentavam como edificações de pequeno porte com tipologia

arquitetônica de palácio, composto por um pátio cercado por galerias que davam acesso aos dormitórios, além de espaços para as carruagens e cavalos. Os quartos eram comunitários podendo ser utilizados por comerciantes ou nobres. Uma das principais diferenças entre essas tipologias estavam na diversidade de salas, especialmente nas de uso comum, nos arranjos dos elementos e na composição arquitetônica. O nome hotel só passou a ser utilizado efetivamente a partir do século XVIII.

A palavra hotel fez referência as residências da nobreza francesa, que pela disposição e distribuição dos seus espaços se assemelhavam a estrutura espacial das hospedarias, transparecendo a correlação que havia entre eles, tendo como diferenciação as dimensões e a quantidade de salas coletivas (AGUIAR,1998). Com o tempo, esse termo passou a caracterizar edifícios imponentes de função pública ou privada. Pevsner cita o exemplo do *Baden-Baden*, na Alemanha como um dos primeiros exemplos de “verdadeiro hotel” no qual era possível encontrar um grande salão de baile com galerias, palco giratório, sala de jantar envolta por colunas e uma iluminada por uma claraboia, embora não tivesse muitos dormitórios com sanitários individuais.

Os hotéis de luxo do início do século XIX, representavam os avanços das novas formas de mobilidade e do turismo. Os altos níveis de serviços coletivos e o conforto individual por vezes eram desconhecidos da grande maioria das residências (COHEN; CABOT; GIRE, 2014). Da mesma forma, eles funcionaram como um espaço de experimentação e disseminação de muitos elementos modernos, a exemplo dos elevadores, banheiros internos, aquecimento central, sistemas de ar-condicionado, telefones entre outros sistemas.

Nos anos de 1920, em meio a um processo de modernização das principais cidades do Brasil, são inaugurados luxuosos hotéis. No Rio de Janeiro, pode-se citar o Glória

(1920-1922) e o Copacabana Palace (1917-1923), em São Paulo, o Hotel São Paulo, posteriormente chamado de Esplanada, com 250 quartos (1923), todos projetos do francês Joseph André Gire. O glamour dos hotéis, os eventos que neles eram realizados e atração turística que eles promoviam notabilizaram uma crescente necessidade de se construir um novo hotel no Recife, conforme já anunciava os jornais e periódicos da época. Assim, surge o Grande Hotel e o Hotel Central, os dois hotéis objetos de nosso estudo, que serão abordados a seguir.

O Grande Hotel do Recife

A quantidade e o nível de conforto dos hotéis passaram a demonstrar o nível de progresso de uma cidade, o que chegou a mobilizar até o setor público para dar conta desta carência. Assim, o prefeito Antônio de Góes (1922-1926) juntamente com o Governador Sérgio Loreto, em 1924, autorizou a construção do Grande Hotel do Recife na intenção de gerar novas dinâmicas urbanas para o bairro de Santo Antônio. A iniciativa dessa construção partiu quase que ao mesmo tempo do início da construção do Palácio da Justiça, também realizado por Palumbo entre 1924 e 1930, por meio de lei municipal de incentivo à construção e instalação de um grande hotel modelo na cidade, a lei 1.177, de 03 de dezembro de 1921 e a lei 1347 de 07 de junho de 1923.

O edital de concorrência, entre as duas propostas apresentados, selecionou a empresa carioca M. J. Carneiro Junior em parceria com o empresário J. Brandão e Magalhães, proprietários na época de vários hotéis no sul do país. O grupo vencedor organizou uma companhia que se denominou Empresas de Grandes Hotéis de Pernambuco para melhor administrar a construção e a exploração. Ela obteve junto à Prefeitura inúmeros benefícios e incentivos p

Para escolha da localiz. Fiscal, na Avenida Ma mostra um edifício coi

tados.

a Antiga Delegacia em agosto de 1924 ntos (fig. 04). Em

setembro de 1924, o periódico já deixa claro que o terreno escolhido não mais seria a delegacia fiscal, mas sim o imóvel onde até poucos anos funcionava a Faculdade de Direito, no antigo Convento dos Jesuítas, em mesma avenida, que se encontrava em péssimo estado de quase ruína. O periódico informa ainda que estava sendo aguardado apenas a entrega do terreno para que o construtor inicie a obra.

Interessante notar Figura 4 – Primeiro projeto para o grande Hotel do Recife, sem que enquanto o autoria identificada.

Copacabana Palace foi pensando para ser construindo à beira-mar, na cidade do Rio de Janeiro, o Grande Hotel do Recife foi construído a beira do rio Capibaribe, provavelmente a decisão tenha acontecido pelo fato da avenida Boa Viagem, principal orla da cidade, só ter inaugurada em 1926 e os banhos de mar tinham se popularizado há poucos anos.

É interessante ressaltar a controvérsia gerada por Gilberto Freyre. Quando o urbanista francês Alfred Agache esteve de passagem pelo Recife em fevereiro de 1927 a convite

do governador Estácio Coimbra, foi recebido por muitos intelectuais, entres eles o sociólogo Gilberto Freyre, que o levou para um passeio pelo Recife, mostrando-lhe “toda a cidade, mostrando-lhe a intrincada relação entre as ruas estreitas, as casas altas e a rede de rios e lagoas” (MOREIRA, 2004, p.354). Em um passeio pelo Capibaribe, Freyre diz que Agache ficou fascinado pela vista a partir daquela perspectiva. Na ocasião, o sociólogo afirmou ter sugerido a Agache o local ideal para construção do Grande Hotel do Recife. No entanto, o que não fica claro, é que a indicação do terreno já era anunciada em periódicos em 1924 e o projeto já aparecia ajustado para o novo terreno na gestão de Sérgio Loreto.⁹

O edifício ocupando inteiramente uma quadra, possui uma volumetria regular em um prisma de base retangular com dois pátios centrais. Todas as suas fachadas voltadas para as vias são classicamente simétricas e tripartidas com embasamento com frisos, corpo em argamassa pintada e ornamentada, especialmente na sua parte central sutilmente avançada com marcação de arcos no térreo, sacadas destacadas e colunatas simples estabelecendo o eixo de simetria do edifício, e por fim o coroamento com um corpo central. A nobreza das linhas clássicas e a monumentalidade evidenciam a função do edifício de caráter público, cuja finalidade busca transparecer estabilidade e solidez.

Ao desenhar a última terminação superior do Grande Hotel do Recife, Palumbo retoma traços do projeto de Gire para o Copacabana Palace, tratando o último pavimento como um terraço descoberto, demonstrando um traço diferente do modelo europeu, além de elaborar um eixo da composição simétrica a partir de um corpo central, ladeado pelos terraços.

⁹ A chegada de Agache só acontece em fevereiro de 1927, por isso, é provável que nesse momento, Agache tenha confirmado que aquele local era ideal pela influência de Freyre. Esse registro só foi feito por ele décadas depois em seu Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade do Recife, talvez por vaidade, Freyre tenha se colocado como protagonista da escolha do terreno, mesmo que para isso entrasse em contradição, ao “propor” a construção do Grande Hotel no local do Convento dos Jesuítas, uma clara oposição ao seu discurso de não apagamento da cidade tradicional portuguesa

Figura 5 – Fachada Lateral e Frontal do Grande Hotel do Recife
Fonte: Arquivo Público do Estado de Pernambuco

Por meio das aberturas, as fachadas mostram através das aberturas como o espaço interior se organizava. Os cinco pavimentos possuíam cômodos distribuídos ao redor do pátio central coberto. A composição interna dos cômodos criada a partir de eixos ortogonais, racionalizam as diversas funções requeridas pelo programa do hotel, conectando de maneira eficiente e clara os ambientes sociais e de serviço em cada pavimento, organizado dentro da tradição *beaux-arts*.

Do hall chega-se à galeria onde se tem acesso ao hall de elevadores, escadaria central e diversos compartimentos (administração, *coiffeur*, bar, restaurante e lojas). No primeiro pavimento, uma galeria faz a comunicação com o salão nobre, com alguns quartos na lateral esquerda, salão de leitura e de banquetes. A partir do segundo pavimento é possível encontrar, voltado para a fachada principal, quartos com suíte e nas demais laterais, quartos com banheiros compartilhados. No último pavimento encontra-se um salão de festas coligado aos pátios descobertos.

Apesar do contrato ter sido assinado em 1924, as falas e representações ainda mostram a ala do convento em ruínas em 1925 e 1926. As obras tem início em 1927, de forma lenta e são paralisadas em 1930. Isso se deve à falta de recursos e à dificuldade de importação dos materiais de construção. Sabemos pela coluna de Mario Melo que as

obras só foram retomadas no final de 1936, agora sob o comando de um novo construtor, a empresa Cesar Mello Cunha e Companhia, com sede no Rio de Janeiro.¹⁰ Não se sabe se nessa nova fase da obra, Palumbo teve participação, mas tudo indica que não (embora ele ainda estivesse na cidade), porque todos os detalhes projetados por Palumbo, desde aberturas de vãos aos de elementos decorativos das fachadas foram modificados (fig. 6 e 7), buscando uma modernização das linhas, já que nos anos 1930 a moda da arquitetura chamada de *Art Decó* ou pratoracionalista passou a vigorar.

Figura 6– Grande Hotel em Construção na década de 1930. Figura 7– Grande Hotel em Construção na década de 1930.

Por esses motivos sua inauguração só aconteceu em 1938 com a realização de um grande baile de gala para três mil convidados da elite pernambucana. O evento aconteceu no Salão Azul com a presença de duas orquestras cariocas. Na noite seguinte foi inaugurado o cassino, cujas atrações foram os cantores Francisco Alves e Uyara de Goiás.

¹⁰ Mario Melo, Ontem, Hoje e Amanhã in **Jornal Pequeno**, n.39, 18 de fevereiro de 1937.

Figura 8 – Planta baixa do Térreo e do 1º Pavimento do Grande Hotel do Recife

Fonte: Arquivo Público do Estado de Pernambuco

Figura 9 - Planta Baixa do 2º Pavimento e 3ª e 4º Pavimento do Grande Hotel do Recife

Fonte: Arquivo Público do Estado de Pernambuco

Figura 10 – Planta Baixa do 5º e 6º Pavimento do Grande Hotel do Recife

Fonte: Arquivo Público do Estado de Pernambuco

A concessão desse equipamento turístico dada inicialmente dada à empresa M.J.Carneiro, logo passou para o italiano Sr. Alberto Quatrini Bianchi, também proprietário de grandes hotéis em funcionamento na época, no Rio de Janeiro e em Salvador. O hotel abrigou também um Cassino até 1946, quando os

jogos foram proibidos no país. Entre os hóspedes, algumas personalidades importantes passaram, como o presidente francês, De Gaulle, e americano, Eisenhower. Em 1955 ele passou a ser administrado pelo Grupo Monte Hotéis. Em 1968 passa a ser administrado pelo Governo do Estado, via EMPETUR. Em 1992, o governador Joaquim Francisco desativou-o, cedendo o edifício ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que hoje ali administra como Fórum Thomaz de Aquino.

O Grande Hotel percorreu quatorze anos até a sua inauguração (1924-1938), de algum modo, a necessidade de se adaptar às novas tendências estéticas vigentes no início dos anos da década de 1930, a situação econômica instável refletida nas cidades, na carência de recurso para finalização das obras e na falta de investimentos em novas infraestruturas, o plano de remodelação para o bairro de Santo Antônio e a própria situação política ocasionada pela revolução de 30 colocaram a prova o trabalho desenvolvido por Palumbo, que nessa obra teve seu trabalho modificado por meio da simplificação das linhas da edificação em formas mais simples e geometrizadas, com pouca alusão ao estilo e ornamentos anteriores, ainda que mantivesse o modo tripartido e simétrico do prédio.

O Hotel Central (1927-1928)

O Hotel Central surgiu da iniciativa empreendedora do turco de origem grega que morava na Suíça, Constantin Aristide Sfezzo¹¹, que veio ao Recife em 1922 para fundar e dirigir a filial da White Martins no estado. Após a sua chegada ao Recife, o engenheiro Sfezzo se inseriu entre os meios sociais mais privilegiados, relacionando-se com políticos locais, como Manoel Borba e Estácio Coimbra, e com outras personalidades do universo empresarial local, tais como Othon Bezerra de Mello e a família Lundgren (FUNDARPE, 2015), sem deixar de mencionar sua união com Judith Adele von Sohsten, de uma rica família local. Ele encomendou esse edifício à Palumbo inicialmente pensando em um edifício de apartamentos para aluguel como forma de valorizar os seus ativos financeiros. Para ele a rentabilidade seria certa, visto a importância da “colônia estrangeira” (FUNDARPE, 2015). No entanto, logo surge uma

¹¹ Constantin Aristide Sfezzo nasceu em 1898 na colônia grega de Istambul, mas a partir de 1907 veio estudar em Lausanne, onde formou-se engenheiro químico pela Universidade de Lausanne. Chegou ao Brasil em 1922, mas a partir de 1930 esteve longos períodos na França, se reestabelecendo em Lausanne em 1943, onde fundou com um sócio, uma empresa, Mafisa, líder mundial na fabricação de máquinas para manutenção de ferrovias. Faleceu em 1988 naquela cidade. Dictionaire Historique de la Suisse <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/030818/2010-12-28/>

proposta, feita por George Kyrillos¹², para transformar o que seria um edifício de apartamentos em um hotel de luxo, que foi aceita por Sfezzo. No dia 16 de outubro de 1927, o Diário de Pernambuco noticiava o início da construção do hotel com a participação da firma Brandão & Magalhães como construtor. Embora em 1930, admita que para ele o Hotel foi um mau investimento, atribuindo o fato dele não render a incompetência do gerente/administrador da época.

Ainda no início, sentiu as dificuldades que a construção civil na cidade enfrentava para construção de edifícios em concreto armado, levando em consideração que até aquele momento os edifícios da cidade possuíam até três e quatro andares e a proposta para Hotel Central era que ele fosse o edifício mais alto do Recife. Isso gerou certo desânimo. Havia um grande desafio projetual e construtivo ao ser fazer o edifício altura. Segundo Melo (2012, p. 110) os artesãos, construtores práticos e mestres não estavam habilitados, concentrando esse desafio a contratação de profissionais que oferecessem serviços mais especializados.

Apenas com a chegada do urbanista Donat Alfred Agache a cidade que seu desânimo deu lugar a motivação. Em conversa com o urbanista, Sfezzo obteve o ânimo que precisava para continuar seu empreendimento.

a convite do governador (Estácio Coimbra), chega ao Recife, um urbanista francês de renome, M. Agache ... (como) nem o governador falava francês. nem o M. Agache português, me dispus a servir de interprete. Eu me beneficiaria disso submetendo minha ideia (de construir na cidade) ao urbanista. Ele não partilha de todas as inquietudes da municipalidade e, com sua opinião favorável, eu recebi enfim a autorização de construir. Esse sinal verde não dissuadiu os moradores da vizinhança de se mudar apressadamente. (SFEZZO, 1985; p. 192/193 APUD FUNDARPE, 2015)

¹² Cidadão de origem libanesa, proprietário na época de duas lojas de material elétrico e sanitário, além de dono do Palace Hotel, localizado na Praça Maciel Pinheiro, cuja inauguração aconteceu em 1925. (Parecer Técnico – FUNDARPE, 2015).

Impressiona, à primeira vista, o poder de visionário de enxergar além do momento atual, realizando uma infraestrutura de serviço em aparente ambiente de “terra de ninguém”, inóspita e hostil.

Em dois anos o edifício ficou pronto e foi considerado o primeiro arranha céu da cidade. Até o devido momento não se tem notícia de que Palumbo tenha realizado antes do Hotel Central um edifício em altura, considerado na época um novo segmento da arquitetura. Sabe-se que era uma produção crescente em todo país e especialmente fora dele, representando um símbolo de distinção e poder.

Principal símbolo da americanização, o arranha-céu provocou estranhamento, surpresa, pavor a muitos visitantes das cidades norte-americanas (FREITAS, 2011). No Hotel Central não foi diferente, com oito pavimentos, considerado o percurso da verticalização da cidade nos anos 1930, Sfezzo (1985) afirma que durante a construção “Os habitantes da vizinhança, certos de que ele desabaria, mudaram-se apressadamente”. O programa construtivo dos arranha-céus foi uma das oportunidades para aplicação do concreto armado com maior discussão. Os principais periódicos especializados em engenharia e arquitetura e os jornais da época, tornavam público os embates da época a cerca desse novo método construtivo (FREITAS, 2011).

Anterior ao Hotel Central no Recife, no Rio de Janeiro surgia o edifício *A Noite*, cujo projeto é do arquiteto Joseph André Gire, mediante concurso público realizado no final de 1926. O edifício foi considerado símbolo do progresso tecnológico da cultura técnica do concreto armado no Brasil (FREITAS, 2011, p.172). O próprio *A Noite* foi um dos seus principais veículos de divulgação, noticiando as principais etapas de construção e detalhes gerais da obra, bem como, por sua localização, no início da Avenida Rio Branco (na Praça Mauá), seria considerado como cartão de apresentação da arquitetura nacional para aqueles que viessem do mar, e para aqueles da terra, serviria de mirante

para se

contemplar a cidade que se modernizava e adquiria atributos de uma metrópole moderna.

Claramente o edifício do Hotel Central revela a afiliação do arquiteto Giacomo Palumbo à escola acadêmica francesa em uma concepção de edifício torre, cuja fachada fortemente apresenta o caráter tripartido: embasamento, estabelecendo a entrada principal e área ajardinada, seguindo pelo corpo com tratamento de vãos e pilastras simplificados e o coroamento marcado por frisos, arcadas e pilastras coroadas com a ordem dórica.

A forma como Palumbo estabeleceu no Hotel Central o diálogo entre arquitetura integrada à estrutura e os elementos ornamentais da arquitetura eclética é de uma sutileza que reforça as habilidades e conhecimento dele para técnicas do concreto armado. Pode-se observar que no corpo do edifício a marcação das linhas verticais em sua fachada parece coincidir com a estrutura. Embora a relação entre arquitetura e estrutura seja evidenciada, não se pode afirmar que Palumbo, no período, tenha tirado partido da estrutura em concreto armado. Ao analisar as plantas baixas desses edifícios percebe-se que o desenho da estrutura se adapta à composição dos espaços, sendo muitas vezes preenchidos por paredes mais espessas. Palumbo destacou a base o coroamento, onde estavam os usos mais nobres, com janelas em arco pleno, enquanto os andares intermediários recebem janelas simples e retangulares.

Figura 12 – Hotel Central, vista da rua Manoel Borba

Fonte: Acervo Museu da cidade do Recife

O Hotel Central foi erguido na Avenida Manoel Borba, esquina com a Rua Gervásio Pires, na Boa Vista, na borda desse bairro existiam várias residências de classe média, a maioria das casas geminadas com características coloniais. O bairro da Boa Vista na época era considerado importante centro econômico, o que pode ter levado Sfezzo a adquirir o terreno da antiga Companhia do Beberibe posto à venda pelo Estado. No local havia uma antiga caixa d'água desativada.

Palumbo tira partido do terreno e da diversidade de funções do programa hoteleiro, do mesmo modo que fez no Grande Hotel do Recife. Em ambos os projetos, o edifício isolado e ocupando toda a quadra, tornam-se um exercício de afirmação da identidade arquitetônica de seu projetista. Embora se reconheça que no Grande Hotel, devido a regularidade do terreno, a distribuição da planta pareça ser mais livre e o volume se apresente com maior força, no Hotel Central, diante de um terreno de esquina, um chanfro criado na lateral do edifício parece ganhar uma perspectiva privilegiada. O que chama atenção é que Palumbo diante da prática usual de criar nas quinas um elemento curvilíneo, opta pelo traçado chanfrado, inclusive estabelecendo as esquadrias nessa perspectiva. O que pode ser levado em consideração é que dessa maneira Palumbo garante uma perfeita relação entre planta e fachada, mesmo que para isso, ele quebre a simetria entre as partes do edifício. Esse fato aponta para as possíveis adaptações dos

Figura 13 - Vista aérea do Hotel Central no Bairro da Boa Vista.
Fonte: FUNDARPE, 2015

Figura 14- Perspectiva do Hotel Central.
Fonte: Diário da Manhã de 1927 (BNDigital)

princípios acadêmicos em função da

legislação local, terreno, programa variado e complexo, entre outros fatores.

O projeto é composto por ambientes que seguem as formas geométricas regulares que se comunicam conforme os usos. No eixo de simetria, Palumbo estabeleceu no térreo o vestíbulo de acesso e o hall de escada e elevador com acesso aos dois salões principais. Nos demais andares, a planta também se organiza a partir de um eixo principal, no qual se localiza o hall de escada e elevadores, no outro eixo se desenvolve o corredor de acesso aos quartos e banheiros que compõe o edifício.

Com as novas reformas propostas ao edifício, que ainda funciona como Hotel na cidade, temos os andares dos quartos com as maiores transformações, especialmente com a criação de banheiros privativos nos quartos, o que provavelmente antes só existiam banheiros coletivos e nos quartos das extremidades (laterais).

Figura 15 – Fachada Frontal (Principal)
Fonte: Russel e Azevedo (2013)

Figura 16 - Planta Baixa do Térreo
Fonte: Russel e Azevedo (2013)

Por fim, assim como no Grande Hotel, o último andar foi idealizado para ser um terraço com vista nele

panorâmica da cidade,

Figura 18 - Planta Baixa do 1º Pavimento
Fonte: Russel e Azevedo (2013)

aconteceram várias festas para sociedade. Hoje o andar possui duas suítes, com dois terraços laterais privativos. O acesso a esses terraços só é permitido na ausência de hóspedes no andar.

Figura 17 - Planta Baixa do 8º Pavimento
Fonte: Russel e Azevedo (2013)

Considerações Finais

No setor hoteleiro, Palumbo utilizou de sua competência baseada na experiência em solucionar problemas, um típico *savoir faire* sobre composição, agenciamento dos espaços internos, conhecimento dos materiais, especialmente do concreto armado, para realização dos projetos do Grande Hotel

do Recife e do Hotel Central. Esses dois edifícios se estabeleceram como dois autênticos marcos urbanos na cidade do Recife, por sua localização, um na beira do Rio Capibaribe, em bairro em plena remodelação urbana, outro por estar no coração do bairro da Boa da Vista, onde as construções ainda dos sobrados coloniais, faziam destacar sua altura, quanto pelas características arquitetônicas adotadas pelo seu projetista. É possível afirmar que em ambas as situações, esses edifícios dominavam a paisagem e seus arredores, tornando-se referências monumentais.

Em cada um desses edifícios são desenhadas fachadas como vestimentas que garantiam caráter ao edifício e estavam de acordo com as exigências e gosto do cliente, numa prática típica dos arquitetos acadêmicos. Silva (2012, p.132) aponta que atender o gosto da clientela não era um problema, mas uma atitude intrínseca a prática profissional do arquiteto que se preparava e dedicava os estudos à análise e história dos estilos.

Quanto a escolha do estilo, essa não precedia uma tarefa simples, não sendo possível de imediato estabelecer afinidade direta entre este e o tipo de ocupação, classe social, as características do cliente. No caso dos hotéis, pensados para serem de luxo, eram edifícios fundados na distinção, na identificação de uma camada específica, desse modo a arquitetura desses edifícios em si também constituía um dos sinais dessa classificação, qualificando-os como envelope das práticas dessa camada. Eram como vitrines que reverberavam o gosto reivindicados pelos seus clientes.

Nesses edifícios a ordenação tripartite se mantém de forma bem marcada como foi pontuado anteriormente, tomando como inspiração as ordens clássicas exposto pelo ensino acadêmico. O tratamento diferenciado da base por meio dos materiais nobres ou pelo uso de técnica de rusticação enobreceram o edifício nessa parte inferior, no meio as aberturas ditavam o ritmo da edificação, sendo em determinadas situações mais simplificados, e no topo em ambas as situações, o arquiteto estabelece um elemento central de destaque caracterizando a composição clássica assumida por Palumbo.

Referências

- AGUIAR, Clarissa Martins Lucena Santafé. **A iluminação na tipologia hotel**. 1998. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1998.
- BANGERT, Albrecht; RIEWOLDT, Otto. **Diseño de nuevos hoteles**. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
- COHEN, Jean-Louis; CABOT, Roberto; GIRE, Jean. **Joseph Gire: a construção do Rio de Janeiro moderno**. 1.ed. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014.
- DANTAS, George Alexandre Ferreira. **Linhas convulsas e tortuosas retificações: transformações urbanas em Natal nos anos 1920**. Dissertação (Mestrado em Tecnologia do Ambiente Construído) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2003.

FREITAS, Maria Luiza de. **Modernidade concreta: as grandes construtoras e o concreto armado no Brasil, 1920 a 1940.** 2011. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2011.

FREYRE, Gilberto. **Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade do Recife.** Rio de Janeiro: ed. José Olympio, 1968

FUNDARPE. **Exame técnico: Tombamento do Prédio do Hotel Central.** Recife, 2015

MEDINA, Luciano. **A Legislação de Uso e Ocupação do Solo do Recife como Instrumento de Desenho Urbano.** 1996. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Recife, 1996.

MENEZES, José Luiz Mota; REINAUX, Marcílio. **Palácio da Justiça.** 2. ed. rev. e ampl. Recife: Gráfica e Editora Liceu, 1997.

MIRANDA, João Maurício Fernandes. **380 anos de história fotográfica da cidade de Natal 1599-1979.** Natal: Prefeitura Municipal de Natal, 1981.

MOREIRA, Fernando Diniz. **Shaping Cities, Building a Nation: Alfred Agache and the Dream of Modern Urbanism in Brazil, 1920-1950.** Ph.D. Dissertation. Philadelphia: University of Pennsylvania, 2004.

MOREIRA, Fernando Diniz. SARAIVA, Kate. Dos Subúrbios coloridos aos horizontes molhados: A expansão urbana do Recife nos anos 1920. **Urbana**, v. 12, p. 1-40, 2020

NASLAVSKY, Guilah. **Modernidade arquitetônica no Recife: Modernização da Arquitetura no Segundo Quartel do Século XX.** 1998. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São paulo, 1998.

PEVSNER, Nikolaus. **A History of building types.** Princeton: Princeton University Press. 1997

REZENDE, Antônio Paulo Moraes. **(Des)encantos Modernos: Histórias da cidade do Recife na Década de Vinte.** 1992. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 1992.

RODRIGUES, Rodrigo José Cantarelli. **Ante o vandalismo dos homens e os estragos do tempo: experimentos, preparações e invenções nas práticas de preservação do patrimônio brasileiro.** 2019. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal de Pernambuco, CFCH, Recife, 2019.

SÁ, Luiz Henrique da Silva. **Histórias de Cenografia e Design**: a experiência de Hélio Eichbauer. 2008. Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Escola Superior de Desenho Industrial, Rio de Janeiro, 2008.

SANTOS, Ana Sara de Assis. **Modelos de ocupação territorial e legislação urbanística: o caso do Recife**. 2014. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Recife, 2014.

SARAIVA, Kate Vivianne Alcântara; MOREIRA, Fernando Diniz. Recife: cidade e cinema (1923-1931). **Sillogés - História, Memória e Patrimônio** v.3, p.522-550, 2020.

SARAIVA, Kate Vivianne Alcântara. **Recife: cidade e cinema 1922 – 1931**. 2017. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Recife, 2017.

SILVA, Geraldo Gomes da. Arquitetura eclética em Pernambuco. In: Fabris, Annateresa (org.). **Ecletismo na Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Nobel, Edusp, 1987.

SILVA, Joana Mello de Carvalho e. **O arquiteto e a produção da cidade**: a experiência de Jacques Pilon. São Paulo: Annablume, 2012.

SFEZZO. Constantin. **Jaures Avait Raison, Mémolres d'un Industriel**. S.J. Edita, 1985; p. 193

SOUZA BARROS. **A década 20 em Pernambuco: uma interpretação**. Recife: Fundação de Cultura da Cidade, 1985.